

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA O‘YINLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi

NavDU, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) mutaxassisligi 1-
bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257608>

Annotatsiya. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo‘l ochadi. Nutqni egallab olishning eng muhim bosqichlari maktabgacha yoshga to‘g‘ri keladi. Maktabgacha ta’lim bola sog‘lom, har tomonlama kamol topib shakllanishni ta’minlaydi, unda o‘qishga intilish hissini uyg‘otadi, uni muntazam ta’lim olishga tayyorlaydi. Ushbu maqolada bolalar nutqini rivojlantirish o‘ziga xos psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalar orqali bolalar nutqini rivojlantirish yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, bola nutqi, muloqot, o‘yin, innovatsion texnologiya.

Аннотация. Речь открывает ребенку путь ко всем достижениям человеческой культуры. Важнейшие этапы овладения речью соответствуют дошкольному возрасту. Дошкольное образование обеспечивает здоровое, всестороннее развитие ребенка, прививает ему желание учиться, готовит его к регулярному обучению. В данной статье рассматриваются специфические психологические особенности речевого развития детей. Также в статье даются рекомендации по развитию речи детей посредством инновационных технологий в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: дошкольное образование, речь детей, общение, игра, инновационные технологии.

Abstract. Speech opens the way for a child to all the achievements of human culture. The most important stages of acquiring speech correspond to preschool age. Pre-school education ensures a healthy, all-round development of a child, instills in him a desire to study, prepares him for regular education. This article discusses the specific psychological features of children's speech development. The article also gives recommendations on the development of children's speech through innovative technologies in preschool educational organizations.

Keywords: preschool education, children's speech, communication, game, innovative technology.

Bola ulg‘ayar ekan, unda so‘zlashishga ehtiyoj paydo bo‘la boshlaydi. Dastlab atrofdegilarini taniydi, eshitgan so‘z va jumllarini asta-sekinlik bilan o‘zlashtiradi. Tilga kimgach esa uning so‘z boyligi jadal o‘sadi. Oddiy so‘zlar, keyinchalik sodda gaplardan va to‘liq foydalana boshlaydi. O‘ziga kerakli narsani so‘rash uchun harakat qiladi, muloqotga kirishadi. Ta’kidlash joizki, bola uchun katta yoshli odam savollarga javob topishning yagona vositasi, qiziqarli taassurotlar manbai hisoblanadi. Bola kattalar bilan dialogga kirishishga, narsalar va o‘yinchoqlarga egalik qilishga intilarkan, u ushbu maqsadlarga erishish uchun so‘zdan foydalanishga ehtiyoj sezadi, ba’zida o‘zi tashabbus ko‘rsatib fikr bildiradi. Bola o‘rganganlarini faol o‘zlashtiradi va o‘z nutqida foydalanadi. Shuning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda uning oila a’zolari va tarbiyachisining hissasi kattadir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Inson o‘z fikrlarini ifodalash va boshqalarning fikrlarini tushunish uchun ona tilidan foydalanadi.

Nutqni egallash bolaga bevosita va bilvosita (hikoya, badiiy asar, tarbiyachining tushuntirish va boshqalar) yo‘l bilan borliq haqida bilimlar hosil qilishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida belgilangan bolalarga ta‘lim berishda kompetensiyaviy yondashuvning muhim qismi sanaladi. 6-7 yoshli bolaning umumiy muhim kompetensiyalari sifatida birinchi navbatda, kommunikativ kompetensiya, ya‘ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko‘nikmasini shakllantirish belgilangan. Demak tarbiyalanuvchilarning o‘yin, bilish va ijtimoiy kompetensiyasi qatorida muloqot kompetensiyasi asosiy o‘rinni egallaydi. Shunday ekan, maktabgacha ta‘lim tashkilotida har bir ta‘limiy faoliyat mazmunida bolaning nutqini o‘stirish va muloqotchanlik ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Bola yangi bilimlarni o‘yinlar va didaktik vositalar asosida o‘zlashtirganida samaradorlik yuqori bo‘ladi. Ya‘ni badiiy adabiyotni oddiy o‘qib berishdan ko‘ra innovatsion ta‘lim texnologiyalarini qo‘llagan holda faoliyatga tatbiq etish har bir bolaning nutqini rivojlantirish jarayonini ta‘minlaydi, tezlashtiradi va shu bilan ta‘lim sifatini oshirishga yordam beradi. buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va jarayonda faol qo‘llash talab etiladi.

Rus va sovet pedagogi hisoblangan, Ye.I.Tixeyeva nutqni rivojlantirish mashg‘ulotlariga nisbatan qo‘yadigan asosiy talablari qatorida bolalarning qiziqishlari va tajribalari, ularni jonli o‘tkazish, harakatlanish va sinab ko‘rish imkoniyatlari bilan aloqasini olg‘a suradi. O‘z davrining ilmiy yutuqlari doirasida Ye.I.Tixeyeva quyidagilarni ishlab chiqqan:

- bolalarni maktabda ta‘lim olishga tayyorlovchi uyushtirilgan dasturiy mashg‘ulotlarni o‘tkazish metodikasi;
- maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini, fikrlashini rivojlantirish;
- original didaktik material tizimi va undan maktabgacha ta‘lim muassasasida foydalanish metodikasi.

Sinchiklab ishlab chiqilgan nutqni rivojlantirish metodikasi maktabgacha tarbiya nazariyasi va amaliyotiga qo‘shilgan ulkan hissasi bo‘lib, u bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.¹

20-asrning boshlarida olimlar Klara va Vilgelm Shtern bolalar nutqining rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatdilar, ularning uchta farzandi Xilda, Gunter va Eva ustida tajribalar o‘tkazdilar va ko‘p yillar davomida kundaliklarga ma‘lumotlarni yozib olishdi, chaqaloqning gapidan tortib, barcha gaplarini yozib olishgan. Ular nutqni o‘zlashtirish bosqichlarini aniqladilar, oddiy bir so‘zli jumladan murakkab ko‘p komponentli jumlagacha lug‘atdan foydalanishda murakkablik momentini aniqlay oldilar va “Bolalar nutqining maxsus lingvistikasi” ni ishlab chiqdilar.²

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev maktabgacha ta‘lim tizimi haqida quyidagi fikrlarni bejizga bildirmaganlar: “Aslida, farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo‘g‘in hisoblangan maktabgacha ta‘lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o‘rni va ahamiyatini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Aynan maktabgacha ta‘lim sohasiga bo‘lgan e‘tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi”. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim-tarbiya berishning asosini o‘yinli texnologiyalar tashkil qiladi. Bu yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o‘yin bo‘lganligi bois – u ta‘lim texnologiyasi sifatida tatbiq etilgan. O‘yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini bolalarning faolligi va tasavvuri tashkil etadi. O‘yin ijtimoiy tajribalarni

¹ Babayeva.D.R. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” (Darslik)-T.:”Barkamol fayz media” 2018

² <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-vzglyady-na-izuchenie-detskoy-rechi>

o‘zlashtirish va qayta yaratishga yo‘nalgan vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o‘z xulqini boshqarishi, fikrlash jarayoni shakllanadi va takomillashadi.

Maktabgacha ta‘lim mutaxassislari ta‘lim tizimida innovatsion g‘oyalarni yaratish va joriy etish zamonaviy bolalar bog‘chasini rivojlantirish uchun zaruriy shartdir degan fikrga kelishib olishadi. O‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, maktabgacha tarbiyachilar tomonidan har doim ijobiy seziladi, ular faoliyatni osongina o‘zgartiradilar. Shuning uchun maktabgacha ta‘limdagi innovatsion texnologiyalar o‘yinli texnologiyalar bilan bog‘lanib ketgan. Bundan tashqari, maktabgacha ta‘lim tashkilotida nutq o‘stirish jarayonida badiiy adabiyotning o‘rni beqiyosligini e‘tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o‘rgatishning samaradorligi yuqori ekanligi aniqlangan. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko‘p jihatdan quyidagilarning to‘g‘ri hal etish bilan bog‘liq:

➤ nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar tarkibiga ota-onalar, tarbiyachining ma‘lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o‘qib yoki aytib beriladigan ertak, she‘r, qo‘shiq, hikoyalar muntazam kiritilishi;

➤ ta‘limning didaktik materiallarni foydalanadigan tarzda zamonaviy tashkil etilishi;

➤ ta‘limiy o‘yinlarda bolalarning faol nutqiy muloqotda bo‘lishini ta‘minlash.³

Shu bilan birgalikda, innovatsion texnologiyalar bolalarning nutqini ravon bo‘lishida, o‘z fikrini erkin bayon eta olish ko‘nikmasini shakllantirish imkoni yaratadi. Birgalikdagi faoliyatdan zavq oluvchi bolalar uchun bunday usullar yangi bilimlarni egallashda qiziqarli va tassurotga boy bo‘lishini ta‘milaydi. Faqatgina tarbiyachi ushbu usullarni bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari va yosh jihatlariga moslashtirgan holda foydalanishi lozim. Masalan, an‘anaviy ravishda badiiy asarlarni o‘qib berishdan ko‘ra innovatsion shaklda badiiy asar bilan tanishtirishning amaliy afzalliklarini tasniflaymiz. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun an‘anaviy ta‘limiy faoliyat tarbiyachining hikoya qilib berishi, o‘qib berishi va takrorlatgan holda yod oldirishini tan oladi. Ammo tajriba shuni ko‘rsatadiki, bolalar tarbiyachining hikoyasini kichik o‘zgarishlar bilan takrorlaydilar, hikoyalar kambag‘al so‘zlar vositasida talqin qilinadi xolos. Shuning uchun, hikoyani o‘qib berish jarayoni nihoyasiga yetgach, bolalardan qayta hikoya qilib berish emas, shu hikoya asosidagi aralash kartinkalarni magnitli doskaga o‘z o‘rniga ko‘ra terib chiqishini talab etadigan "Rasmlarning o‘rnini top" o‘yini bolalarni faol nutqiy vaziyatga undaydi. Ular voqealar ketma -ketligiga ko‘ra rasmlarni izlab topish jarayonida nafaqat nutqi balki, diqqati, kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi rivojlanadi. O‘zlari hosil qilayotgan hikoya kompozitsiyasini kuzatish tarbiyalanuvchilarni faollashtiradi va yangi so‘zlar bilan tasvirlashga urinadi. Ushbu faoliyat bolalarni zerikishdan himoya qiladi, butun guruhni qayta hikoya qildirishga imkon bo‘lmagan taqdirda, bu usul vositasida barcha bolalar ish jarayoniga jalb etiladi. Ayniqsa tarbiyachi asosiy ijrochi rolidan kuzatuvchi darajasiga statusini o‘zgartirishi bolalarga erkinlik beradi. Pedagogning ijrochi-bolalar xatti-harakatlarini rag‘batlantirishi esa nutqiy faollikka yo‘l ochadi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, bola nutqini rivojlantirish bizning pedagogik faoliyatimizning ajralmas qismidir. Shuning uchun bola nutqining rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bola nutqini yanada rivojlantirish maqsadida turli xil innovatsion texnologiyalardan foydalanishimiz kerak.

^{3 3} file:///C:/Users/TEXNO/Downloads/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish.pdf

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ro‘yxati:

1. Babayeva D.R. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” (Darslik)-T.:”Barkamol fayz media” 2018
2. Nizomova Sh.Sh. “Bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va texnologiyalari” (O‘quv qo‘llanma)Buxoro – 2022
3. Санаева С.Б. “Мақтабгача таълим муассасаси тарбиячиларида касбий компетентлик сифатларини ривожлантиришнинг психологик жиҳатлари”. 2014. Psixologiya Учредители: Бухарский государственный университет. 4. 188-192
4. <file:///C:/Users/TEXNO/Downloads/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish.pdf>
5. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12947_1_30A64C600456FBDA0B126CA88BC78A5C63B6988D.pdf
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-vzglyady-na-izuchenie-detskoy-rechi>